

O Futuro do Foro por Prerrogativa de Função:

Análise da PEC 333/2017 e dos Limites da Solução Jurisprudencial

The Future of Special Venue by Prerogative of Office:

An Analysis of PEC 333/2017 and the Limits of the Jurisprudential Solution

Fausto Costa Cavalcante¹
Faculdade Líber (Fac. Líber)

Estela Lacerda da Silva³
Faculdade Líber (Fac. Líber)

Denilson J. Carvalho Rosa²
Faculdade Líber (Fac. Líber)

RESUMO

O artigo analisa o foro por prerrogativa de função no ordenamento jurídico brasileiro e a Proposta de Emenda à Constituição nº 333/2017, que busca restringir sua aplicação apenas aos chefes dos Poderes. Parte-se da tensão entre a finalidade original do instituto, proteger o exercício do mandato, e as críticas sobre desigualdade e impunidade. A problemática central questiona se há efetiva necessidade de revisão constitucional do foro ou se a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal já seria suficiente para corrigir distorções. O estudo tem como objetivos examinar a evolução histórica do instituto, analisar o conteúdo da PEC 333/2017 e avaliar o impacto das decisões do STF na delimitação de sua incidência. A metodologia adotada é qualitativa, com base em revisão bibliográfica e análise de precedentes do Supremo Tribunal Federal. Conclui-se que a extinção integral do foro não é a solução mais adequada, sendo mais prudente uma reforma normativa que

ABSTRATIC

This article analyzes the special venue by prerogative of office within the Brazilian legal system and Proposed Amendment to the Constitution N°. 333/2017, which seeks to restrict its application solely to the Heads of the Branches of Government. It addresses the tension between the institute's original purpose protecting the exercise of the mandate and criticisms regarding inequality and impunity. The central research question investigates whether there is an effective need for a constitutional revision of this special venue or if the recent jurisprudence of the Brazilian Federal Supreme Court would suffice to correct existing distortions. The study aims to examine the historical evolution of the institute, analyze the content of PEC 333/2017, and evaluate the impact of STF decisions on delimiting its scope. The methodology adopted is qualitative, based on a literature review and the analysis of precedents from the Federal Supreme Court. The study concludes that the full extinction

¹ Graduando em Direito pela Faculdade Líber. Pesquisador em formação com foco em Direito Constitucional e Ciência Política - faustovipsound@gmail.com

² Graduando em Direito pela Faculdade Líber. Pesquisador em formação com foco em Direito Constitucional e Ciência Política - estelalacerda830@gmail.com

³ Doutorando pela Washington & Lincoln University; Bacharel e Mestre em Direito pela Universidade Católica de Brasília. Pesquisador vinculado ao Centro de Estudos Políticos e Constitucionais - (UCB); Curadoria de assuntos relacionados ao Japão no IEASIA (UFPE); e Grupo de Estudos de História, Direito, Democracia e Estado na América Latina (UCB. Advogado. Professor de Direito Constitucional e Processo Civil na Faculdade Líber - fmodenilson@gmail.com

estabeleça critérios objetivos e preserve o equilíbrio entre a responsabilização das autoridades e a proteção institucional do exercício do cargo.

Palavras-Chave: Foro Privilegiado; PEC 333/17; STF

of the special venue is not the most appropriate solution; rather, a normative reform that establishes objective criteria and preserves the balance between the accountability of authorities and the institutional protection of the office is more prudent.

Keywords: Special Venue by Prerogative of Office; PEC 333/17; STF

1. INTRODUÇÃO

O foro por prerrogativa de função, comumente chamado de foro privilegiado, é um instituto jurídico que atribui competência originária a determinados tribunais para processar e julgar autoridades públicas em razão da posição que ocupam.

Sua justificativa clássica é dupla: proteger o exercício do mandato contra interferências políticas e assegurar que atos praticados no âmbito do cargo sejam apreciados por instâncias capazes de garantir garantias processuais adequadas. Em contraponto, o instituto é criticado por ampliar desigualdades de tratamento e, em casos práticos, por contribuir para a morosidade e a sensação de impunidade.

A Proposta de Emenda à Constituição nº 333/2017 (PEC 333/17), de iniciativa do Senado, busca restringir a incidência do foro por prerrogativa de função, deixando a prerrogativa apenas aos chefes dos Poderes (Presidente da República, Presidentes do Congresso e do Supremo Tribunal Federal) e suprimindo a amplitude atual do benefício.

A PEC pretende, assim, reforçar o princípio da isonomia e reduzir a transferência sistemática de competência para tribunais superiores, argumento que ganhou força no debate público a partir de investigações de alta repercussão e de discussões sobre eficiência judicial. Todavia, a proposta suscita questões constitucionais relevantes, sobretudo quanto ao princípio da separação dos poderes e aos riscos de exposição de parlamentares a influências políticas no primeiro grau, que tornam o tema objeto de intenso conflito doutrinário e político.

Diante desse quadro, pergunta-se: há necessidade de revisão constitucional do foro por prerrogativa de função ou as limitações e critérios hoje delineados pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), já bastam para corrigir excessos e prevenir impunidade?

De um lado, impulsiona a reforma o diagnóstico de que a amplitude do foro contribui para longa tramitação de processos, deslocamento indevido de competência e sensação de

desigualdade perante a lei; de outro, pesa a preocupação com a preservação da autonomia dos Poderes e a proteção do exercício do mandato contramedidas processuais de caráter político. A resposta exige, portanto, avaliação crítica que combine a análise histórica e dogmática do instituto, o exame dos efeitos práticos observados e a ponderação entre eficiência processual e salvaguarda institucional, não sendo suficiente um juízo exclusivamente retórico ou meramente pragmático.

Em termos objetivos, o estudo tem por objetivo geral analisar a adequação e os limites constitucionais do foro por prerrogativa de função, confrontando-os com a Proposta de Emenda à Constituição nº 333/2017. Como objetivos específicos propõe-se: (i) traçar a evolução histórica do instituto e identificar as razões político-constitucionais que justificaram sua criação e permanência no ordenamento brasileiro; (ii) examinar, de forma sistemática, o conteúdo e os efeitos jurídicos da PEC 333/2017; (iii) avaliar o impacto da compreensão jurisprudencial consolidada pelo Supremo Tribunal Federal na delimitação da incidência do foro.

A pesquisa adota abordagem qualitativa, estruturada em revisão bibliográfica e análise documental, complementada por exame crítico de precedentes do Supremo Tribunal Federal relevantes para a delimitação do foro.

2. CONTEXTO HISTÓRICO DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO.

O Foro por prerrogativa de função é uma forma de proteger autoridades públicas de perseguições políticas e prevenir, que por sua posição e amizades tenham favorecimento em decisões. Esse instituto vem sofrendo grandes mudanças desde o período colonial até os dias atuais.

Na Constituição de 1824, o imperador não poderia ser julgado por nenhum tribunal e dividiu o foro em dois grupos. O primeiro se voltava a competência do Senado, sendo responsável por julgar crimes individuais cometidos pela família imperial, pelos ministros, conselheiros de Estado, e os senadores e deputados, durante o período de seus cargos (Art. 47).

Já o segundo, se voltava na competência do Supremo Tribunal, para crimes praticados por erros de ofício, ou de uma forma mais fácil de compreender, para crimes cometidos no dever de suas funções públicas. O art. 164, inciso II, descrevia que os ministros, diplomáticos e

os presidentes das províncias eram julgados pelo Supremo (Mendes, 2025).

Como descreve Emerson Garcia (2017, p.34) em seus estudos:

No constitucionalismo brasileiro, nossa primeira Constituição, a de 1824, atribuiu ao Senado competência exclusiva para “[c]onhecer dos delictos individuaes, commettidos pelos Membros da Família Imperial, Ministros de Estado, Conselheiros de Estado, e Senadores; e dos delictos dos Deputados, durante o periodo da Legislatura” (art. 47, I). Já o Supremo Tribunal de Justiça era competente para “[c]onhecer dos delictos, e erros do Officio, que commetterem os seus Ministros, os das Relações, os Empregados no Corpo Diplomatico, e os Presidentes das Províncias” (art. 164, II)

Com a primeira constituição republicana em 1891, o foro foi reduzido para a figura do Presidente da República, respondendo ao Supremo Tribunal por crimes comuns após a confirmação da Câmara dos Deputados, e no Senado para crimes de responsabilidade de acordo com o art. 53 da referida constituição (Mendes, 2025). Esse entendimento veio com o decreto nº848/1890, que atribuiu ao STF a competência para julgar em primeira e única instância, os crimes comuns cometidos pelo Presidente da República, os ministros diplomáticos. Nos crimes de responsabilidade os juízes de secção, seguindo o texto do arts. 57, §2º, e 59, I, alínea a e b, da constituição de 1891 (Garcia, 2017).

A constituição de 1934, houve outra mudança referente a esse instituto, onde a competência da Suprema Corte teve uma expansão. Assim, a corte passa a julgar o presidente da república e os ministros das cortes nos crimes comuns. Agora nos crimes comuns e de responsabilidade passa a ser competência do supremo os delitos praticados pelos ministros de Estado, procurador geral da república, ministros do tribunal de contas, “juízes dos tribunais federais e das cortes de apelação dos estados, do distrito federal e dos territórios” e os embaixadores e ministros diplomáticos. E nos crimes de responsabilidade apenas os juízes federais (Mendes, 2025. P. 89).

a) o Presidente da República e os Ministros da Corte Suprema, nos crimes comuns; b) os Ministros de Estado, o Procurador-Geral da República, os Juízes dos Tribunais federais e bem assim os das Cortes de Apelação dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, os Ministros do Tribunal de Contas e os Embaixadores e Ministros diplomáticos nos crimes comuns e nos de responsabilidade, salvo, quanto aos Ministros de Estado, o disposto no final do 1º do art. 61; c) os Juizes federais e os seus substitutos, nos crimes de responsabilidade (art. 76, I) (Brasil, 1891).

Um ponto interessante e a constituição de 1937, que manteve a competência em relação a autoridades de alta relevância política e administrativa e outorgou ao Supremo Tribunal Federal

a dever de processar e julgar seus próprios ministros, os ministros de Estado, o Procurador Geral da República, os juízes dos tribunais de Apelação, os ministros do tribunal de contas e os representantes diplomáticos do país, para crimes comuns e de responsabilidade (Brasil, 1937).

“os Ministros de Estado, o Procurador-Geral da República, os Juízes dos Tribunais de Apelação dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, os Ministros do Tribunal de Contas e os Embaixadores e Ministros diplomáticos, nos crimes comuns e nos de responsabilidade, salvo quanto aos Ministros de Estado e aos Ministros do Supremo Tribunal Federal, o disposto no final do §2º do art. 89 e no art. 100 (art. 101, I, a e b). A Competência privativa do tribunal de apelação para processos e julgamentos de juízes inferiores, em crimes comuns e de responsabilidade também será do Supremo de acordo com o art 103, e.” (Brasil, 1937).

Com a análise dessa estrutura, evidencia que em âmbito estadual, apenas os juízes foram apreciados com o foro de prerrogativa de função, e no ano de 1940 o Código de Processo penal, o Art. 87 do referido diploma, estabeleceu que os Tribunais de Apelação, atuais Tribunais de Justiça, seriam responsáveis pelo julgamento dos governadores, interventores, prefeito do Distrito Federal, seus secretários e chefe de polícia, juízes de instâncias inferiores e membros do Ministério Público (Brasil, 1940).

Como descreve Gilmar Mendes (2025, p. 90):

“Na Constituição de 1934, a competência da Suprema Corte expandiu-se para processar e julgar originariamente nos crimes comuns o presidente da República e os ministros da Corte; nos crimes comuns e de responsabilidade, os ministros de Estado, o procurador-geral da República, os juízes dos tribunais federais e das cortes de apelação dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, os ministros do Tribunal de Contas e os embaixadores e ministros diplomáticos; e, apenas nos crimes de responsabilidade, os juízes federais, art. 76, I”.

Adiante, a constituição de 1946 representou um marco na história, vindo após a queda do Estado Novo, inspirada em valores democráticos e da liberdade, estendendo o foro, especial aos juízes dos Tribunais Superiores e dos Tribunais Regionais do trabalho (Art. 101, I, c).

a) o Presidente da República nos crimes comuns; b) os seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República nos crimes comuns; c) os Ministros de Estado, os Juízes dos Tribunais Superiores Federais, os Desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, os Ministros do Tribunal de Contas e os Chefes de Missão Diplomática em caráter permanente, assim nos crimes comuns como nos de responsabilidade, ressalvado, quanto aos Ministros de Estado, o disposto no final do art. 92 (art. 101, I) (Garcia, 2018, p. 36 – 37).

Já na constituição de 1967, o foro por prerrogativa de função foi ampliado para quase

todos os membros do Poder Judiciário, exceto os Juízes de Direito e os membros dos Tribunais de Alçada, esses continuavam sendo julgados pelos Tribunais de Justiça (Garcia, 2018). Agora na atual constituição de 1988, o rol foi aumentado para incluir o vice-presidente da República, governadores, prefeitos, membros do Ministério Público (art. 52, inciso I; art. 96, inciso III; Art. 105, b e c), e a partir da emenda constitucional nº23/1999, passou a julgar os comandantes das forças Armadas e da Aeronáutica (art. 102, I, b e c). De acordo com o Ministro Gilmar Mendes (2025, p, 90), para completar todo o rol de pessoas que possuem esse privilégio, os membros do Congresso Nacional foram incluídos pela primeira vez da história.

Com a nova Constituição outorgada de 1988, o foro especial conservou a maior parte das Constituições anteriores, no entanto aumentou a quantidade de autoridades, sem precedentes na história (Santos, Bolwerk, 2022). Nesse sentido, ministros do STF também reconheceram a amplitude do foro na CF/1988. Por exemplo, em sabatina ao Senado, o ministro Alexandre de Moraes observou que a CF/88 possui “a maior quantidade de prerrogativas de foro”, comparável até a constituições europeias em “grau de proteção” das autoridades (Mendes, 2025).

Além disso, criou o Tribunal de Justiça, responsável por processar e julgar, nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do Distrito federal. Nos crimes comuns e de responsabilidade, tivemos a inclusão dos desembargadores dos tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, “Tribunais Regionais Federais Eleitorais e do Trabalho, os membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e os do Ministério Público da União, que oficiem perante tribunais” (Garcia, 2018, p. 38).

Com todas essas mudanças, compreendemos que a história do foro especial veio aumentando gradativamente, e é importante lembrar que a regra para julgar e processar é determinado a *ratione personae*, sendo ligado a pessoa, e o foro é uma exceção no ordenamento jurídico, pois vincula ao cargo e não a pessoa, prevalecendo a competência judicial como regra. Seu principal foco é proteger as autoridades públicas de perseguições políticas ou pressões externas e gera uma liberdade aos juízes ao decidir seus julgamentos.

Como aponta o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Victor Nunes Leão, no julgamento do RCL473, em 1962:

A jurisdição especial, como prerrogativa de certas funções públicas, é, realmente, instituída não no interesse pessoal do ocupante do cargo, mas no interesse público do

seu bom exercício, isto é, do seu exercício com alto grau de independência, que resulta da certeza de que seus atos venham a ser julgados com plenas garantias e completa imparcialidade. Presume o legislador que os tribunais de maior categoria tenham mais isenção para julgar os ocupantes de determinadas funções públicas, por sua capacidade de resistir, seja à eventual influência do próprio acusado, seja às influências que atuaram contra ele. A presumida independência do tribunal de superior hierarquia é, pois, garantia contra e a favor do acusado. (Brasil, 1962)

Com todas essas mudanças, compreendemos que a história do foro especial veio aumentando gradativamente, objetivando proteger as autoridades públicas de perseguições políticas ou pressões externas e gerar uma maior liberdade aos juízes ao proferirem seus julgamentos.

Não obstante, nos últimos anos, devido a uma série de escândalos políticos, cresce o anseio social por uma reformulação do instituto, objetivando a sua extinção; por isso, a próxima seção irá analisar a Proposta de Emenda à Constituição 333/2017.

3. A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 333 DE 2017.

A Proposta de Emenda à Constituição nº 333 foi protocolada pelo Senador Álvaro Dias (Podemos – PR) ao senado federal, tendo origem como PEC mº10/2013. A proposição seguiu todo o rito especial do art. 2º do ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) e recebeu parecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça da câmara dos Deputados (CCJ) em 2017, sendo aprovada em segundo turno no dia 31 de maio 2017 e remetida a câmara, onde passou a tramitar como PEC 333/2017, onde ficou parada sem andamento conclusivo (Leocádio, 2025).

A Proposta tem como objeto extinguir o foro por prerrogativa de função nos crimes comuns e mantê-lo apenas para certas autoridades, como o Presidente e Vice, presidentes da Câmara, do Senado e do STF. Além disso, também impede a criação de novos foros privilegiados, inserindo no art. 5º da Constituição Federal essa proibição, mantendo apenas o foro para crimes de responsabilidades. Na prática, isso significaria que, se a proposta já estivesse sido aprovada, processos como o do ex-presidente Jair Bolsonaro estariam sendo julgado na primeira instância comum, e não no STF.

Atualmente, de acordo com o relatório de Efraim em audiência pública na Câmara, tirado através de informações do Núcleo de Estudos e Pesquisas da Consultoria Legislativa do Senado Federal, cerca de 55 mil autoridades em todo o país ainda possuem o foro privilegiado (Leocádio, 2025).

De acordo com Aguiar e Larceda (2017, p. 12):

[...] O foro especial por prerrogativa de função não deve permanecer para o julgamento dos crimes comuns por claramente violar o tratamento isonômico

garantido aos indivíduos pela Carta Constitucional. A clara violação ao referido princípio é vista, por exemplo, nos casos em que o crime é praticado antes do mandato eletivo e, com a diplomação do parlamentar, o processo é automaticamente encaminhado ao Supremo. Destarte, a prerrogativa do foro privilegiado somente estará de acordo com o preceito da igualdade se for concebida, exclusivamente, para os crimes cometidos no estrito desempenho da função pública.

Em 2018 o Supremo tribunal Federal revisou seus precedentes sobre o foro e com a AP937 QO, e o restringiu apenas para os crimes cometidos durante o exercício do mandato e em razão da função empenhada, seguindo a regra da contemporaneidade (Aguiar; Oliveira, 2018). Com isso, o debate sobre a urgência para a votação da PEC, ganhou destaque diante da crescente percepção pública de impunidade, e politicamente, após a lava jato a disputa entre o Congresso e o Supremo tribunal Federal aumentou o debate sobre a possibilidade de limitar o alcance desse instituto.

Luiz Roberto Barroso (2016, p.22) é outro doutrinador que é contra o foro especial, para ele essa prerrogativa é um “mal para o Supremo Tribunal Federal e para o país. É preciso acabar com ele ou reservá-lo a um número mínimo de autoridades, como chefes de Poder”.

Para os defensores desse instituto, ele é necessário para a independência de certas funções de agentes estatais e pessoas políticas. Nesse viés vale trazer os ensinamentos do grandioso Jorge Octavio Lavocat Galvão (2018, p. 1.053):

A exposição inerente a determinados cargos faz com que seus ocupantes fiquem mais suscetíveis a responderem a ações judiciais movidas por paixões de toda ordem. Apenas para citar como exemplo, à época das privatizações do governo FHC, foram propostas várias medidas judiciais contra os membros da cúpula do governo, notadamente contra o Advogado-Geral da União, que, apesar de estar incumbido de dar contorno jurídico à política pública em questão, não possuía foro de prerrogativa de função. Em pouco tempo, inúmeras ações foram ajuizadas em várias comarcas brasileiras contra o AGU, o que, então, levou o presidente da República a editar, em 2001, uma medida provisória elevando o referido cargo à condição de ministro de Estado. Percebe-se, pois, que a principal vantagem adquirida com a extensão do foro privilegiado ao Advogado-Geral da União foi a unificação do foro para julgamento de diversas ações ajuizadas, que passaram a ser de competência do STF. Tal medida apresentou-se essencial para dar tranquilidade ao ocupante do cargo que, caso contrário, teria que passar mais tempo com a contratação de advogados e elaborando sua defesa do que efetivamente se dedicando às importantes tarefas de sua função pública. Sem tal garantia, dificilmente pessoas gabaritadas aceitariam o convite para assumir o cargo de Advogado-Geral da União.

Pesquisas mostram que a maioria da população brasileira, deseja o fim do foro por existir conflito com o princípio da igualdade, (Art. 5º, caput, da CF) e os princípios da impessoalidade e moralidade administrativa (Art. 1º e 17 da CF). Levantamento do Avaaz, publicado pelo ibope de 2018 indicou que 78% da população defende a extinção do foro especial, e 77% acreditam que isso ajuda a combater a impunidade (Ferreira, 2018).

Outros debates calorosos envolveram acusações de “chantagem institucional” pela possibilidade de autores de processos no STF influenciarem investigações e votações no Legislativo (Rudy, 2025).

Demonstrando, na opinião pública a ineficiência e a falta de confiança na instância superior de nosso país. Além disso em um de seus discursos, citou a declaração da Ex-ministra do STJ, Eliana Calmon, onde ela fala que os parlamentares são reféns do STF, pois ficam impedidos de exercerem suas respectivas funções sem retaliação e perseguição da Suprema Corte (Senado, 2025).

Para Leandro Ribeiro da Silva em seu estudo sobre o foro especial:

[...] as autoridades não são diferentes das demais pessoas quando cometem crimes e não devem se diferenciar do cidadão comum que é sujeito à dureza da Lei. Defender o oposto seria admitir a existência de duas categorias de pessoas: os mais e os menos cidadãos (Silva *apud* Bolwek, Santos 2018, p.176).

Ainda na opinião pública, o foro é frequentemente criticado como “jabuticaba” nacional, um privilégio inexistente em democracias maduras e, a PEC 333/17 vem como uma esperança para que a população volte a acreditar na independência dos poderes. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal trabalhou por mais de 5 anos em casos onde os acusados perderam o Foro e os julgamentos foram remetidos a outros tribunais sem a conclusão do caso pela corte, onde muitos prescreveu e saíram impunes o que aumentou a revolta popular. (Sperandio, 2018).

Dessa forma, a pauta do foro privilegiado tornou-se um dos epicentros das disputas políticas recentes, refletindo tensões sobre impunidade, desconfiança nas instituições públicas e o desequilíbrio entre os Poderes. A análise constitucional do foro por prerrogativa de função envolve vários dispositivos da Constituição Federal. A própria PEC 333/2017 lista, em sua ementa, os artigos 5º, 37, 96, 102, 105, 108 e 125 do texto constitucional para extinguir o foro especial nos crimes comuns.

“Altera os arts. 5º, 37, 96, 102, 105, 108 e 125 da Constituição Federal para extinguir o foro especial por prerrogativa de função no caso dos crimes comuns, e revoga o inciso X do art. 29 e o § 1º do art. 53 da Constituição Federal
Art. 1º Os arts. 5º, 37, 96, 102, 105, 108 e 125 da Constituição Federal passam a vigorar com a seguinte redação: “Art. 5º LIII-A – é vedada a instituição de foro especial por prerrogativa de função;” (NR) “Art. 37. § 6º-A. A propositura de ação penal contra agentes públicos por crime comum prevenirá a jurisdição do juízo competente para todas as ações posteriormente intentadas que tenham idêntica causa de pedir e objeto.” (NR) “Art. 96. III – aos Tribunais de Justiça julgar os juizes estaduais e do Distrito Federal e Territórios, bem como os membros do Ministério Público, nos crimes de responsabilidade.” (NR) “Art. 102. b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-presidente da República, o Presidente da Câmara dos Deputados, o Presidente do Senado Federal e o Presidente do Supremo Tribunal Federal; c) nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no inciso I do art. 52, os membros dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente; 3 d) o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal” (NR) “Art. 105. I - a) nos crimes de responsabilidade, os membros dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais, dos

Tribunais Regionais do Trabalho e dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, bem como os membros do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais; e) os habeas corpus nos casos em que o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;” (NR) “Art. 108. I - a) nos crimes de responsabilidade, os juízes federais da área de sua jurisdição, incluídos os da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho, e os membros do Ministério Público da União;” (NR) “Art. 125. § 1º A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, vedado o estabelecimento de foro especial por prerrogativa de função para crimes comuns, e a lei de organização judiciária será de iniciativa do Tribunal de Justiça.” (NR) Art. 2º Revogam-se o inciso X do art. 29 e o § 1º do art. 53 da Constituição Federal. Art. 3º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação” (Câmara, 2017, p.1-4).

De acordo com o professor Fernando da Costa Tourinho Filho (2010, p.331), manter o foro para crimes funcionais é compatível com o princípio do juiz natural e com a interpretação harmoniosa da Constituição, desde que observada a necessidade de conexão com a função.

“mesmo cessada a função, o foro deve continuar (...) E assim pensamos em respeito ao princípio do Juiz natural, dogma de fé. Por isso entendemos, com Frederico Marques, que, se a infração for cometida durante o exercício funcional, o foro especial persiste mesmo que cessada a função” (Filho, 2010, p.331).

Nessa mesma linha de raciocínio de Galvão (2018), defende o foro especial como um meio mais eficaz e célere para a persecução penal de autoridades públicas, resguardando seus títulos e cargos do alto escalão da Administração Públicas, para a garantia da autonomia e independência de suas funções.

À face disso, depreende-se que o foro por prerrogativa de função encontra-se em um sensível estágio de tensionamento entre a necessidade de salvaguarda institucional e o clamor social por maior isonomia jurisdicional. Eis que, enquanto a doutrina clássica e setores do oficialismo defendem a eficácia do instituto para a garantia da independência funcional e a celeridade na persecução de altas autoridades, a realidade fática das prescrições e a percepção de uma "jabuticaba" jurídica impulsionam movimentos reformistas de magnitude constitucional, como a PEC 333/2017.

Destarte, diante de tais antagonismos de matriz política e jurídica, torna-se imperativo perscrutar se a reestruturação desse modelo é, de fato, uma exigência inadiável para a preservação da integridade democrática, ou se a manutenção do *status quo* ainda encontra ressonância na proteção das funções públicas, ponto que será detidamente analisado na seção subsequente.

3. CONCLUSÃO

Ao longo desta análise verificou-se que o foro por prerrogativa de função é um instituto constitucionalmente enraizado, cuja evolução reflete escolhas variadas do poder constituinte ao longo do processo político brasileiro. Originado como mecanismo de proteção da

independência funcional e de garantia de que delitos conexos ao exercício de cargos relevantes fossem apreciados por tribunais de cúpula, o instituto expandiu-se progressivamente nas Constituições e expressou, em diferentes momentos, tanto a preocupação com a autonomia dos detentores de mandato quanto a vocação de concentrar julgamentos de especial relevância institucional.

No entanto, a preservação formal do foro, por si só, não assegura resultados compatíveis com os princípios constitucionais de igualdade e responsabilização. A análise desenvolvida mostrou que, na prática, a amplitude do foro tem sido associada a efeitos indesejáveis, risco de protelação processual e percepção pública de impunidade, sobretudo quando não existem marcos processuais claros para estabilizar a competência e evitar manipulações. Em contrapartida, verificou-se também que hipóteses de exposição política ou de fragilidade institucional em certas localidades justificam cautela ao se pretender uma extinção absoluta e irrestrita do mecanismo.

Ao modular os critérios relativos ao marco temporal e à relação entre o delito e o exercício do cargo, o Supremo Tribunal Federal buscou conciliar princípios concorrentes e oferecer uma solução destinada a coibir fraudes processuais que visam desvirtuar o instituto. Contudo, o caráter reiterado das alterações de entendimento evidencia fragilidade normativa e limita a estabilidade pretendida.

Assim, embora a solução jurisprudencial seja útil para suprir lacunas imediatas, ela não substitui a necessidade de uma regulamentação supletiva que fixe parâmetros objetivos de aplicação, conferindo segurança jurídica e previsibilidade institucional.

Diante desse quadro, a proposta de desconstitucionalização radical (extinção quase integral do foro) apresenta riscos institucionais e pragmáticos: a retirada abrupta da prerrogativa, sem regras de transição e sem fortalecimento simultâneo de mecanismos de proteção à independência funcional e de garantia de celeridade processual, pode gerar dispersão de competência, aumento de litigiosidade local e novas formas de instrumentalização.

Por outro lado, a manutenção do status quo também não é desejável diante dos custos democráticos observados. A solução normativa mais equilibrada consiste, por isso, na regulamentação legislativa que combine (i) critérios objetivos para a caracterização da relação entre delito e exercício do cargo; (ii) marcos processuais fixos para estabilização da competência; (iii) medidas de prioridade procedimental em tribunais superiores para evitar prescrição; (iv)

regras que coíbam alterações de competência por ato processual próprio do investigado que objetivem protelar a marcha processual; e (v) fortalecimento efetivo dos instrumentos disciplinares internos do Parlamento.

Por fim, do ponto de vista constitucional e democrático, a resposta ao dilema do foro por prerrogativa de função exige uma combinação de previsibilidade normativa, proteção institucional e mecanismos de responsabilização que restitua confiança social no sistema de justiça. Uma regulamentação bem desenhada acompanhada de transparência, controle institucional eficaz e metas procedimentais, tem o potencial de conciliar a necessária proteção do exercício de funções públicas relevantes com o imperativo constitucional da igualdade perante a lei.

Em suma, entende-se que, em lugar de medidas extremas, uma reforma normativa ponderada e instrumentalizada em evidências, apta a consolidar critérios claros e instrumentos que democraticamente compatibilizem independência e responsabilização.

REFERÊNCIAS

AGUIAR, Júlio César de; OLIVEIRA, João Paulo Lacerda. O Fim do Foro Especial por Prerrogativa de Função. **Revista de Informação Legislativa**: RIL, v. 55, n. 217, p. 115-134, jan./mar. 2018. Disponível em. Acesso em: 17 fev. 2019.

ANJOS, Anna Beatriz. **Constituição de 1988 é a que mais garante foro privilegiado**. Publica. Acesso em 20 de outubro de 2025. Disponível em: <https://apublica.org/checagem/2017/02/truco-constituicao-de-1988-e-a-que-mais-garante-foro-privilegiado/>.

BOLWERK, Aloisio. SANTOS, Daniel Guedes. Foro Especial Por Prerrogativa de Função: Análise Interpretativa À Luz Do Princípio Constitucional Da Igualdade. *ABDConst. Constituição, Economia e Desenvolvimento*: **Revista da Academia Brasileira de Direito Constitucional**. Curitiba, 2022, vol. 14, n. 26, p. 162-188, jan./jul., 2022.

BRASIL, Supremo Tribunal Federal. **Habeas Corpus 232.627**. Impetrante: Ticiano Figueredo de Oliveira e Outros (A/S), Ministro relator: Gilmar Mendes, 2025. Acesso online em 30 de outubro de 2025. Disponível em: <https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search?classeNumeroIncidente=%22HC%20232627%22&base=acordaos&sinonimo=true&plural=true&page=1&pageSize=10&sort=score&sortBy=desc&isAdvanced=true>.

BRASIL. **Câmara dos Deputados**. Agência Câmara de Notícias. *Câmara analisa fim do foro privilegiado para crime comum*. Brasília, 2 jun. 2017. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/atividade->

[legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/55a-legislatura/pec-333-17-extinguir-o-foro-especial-1/documentos/audiencias-publicas/clodoaldo-b-neri-junior-coordenador-geral-do-movimento-acorda-sociedade-mas#:~:text=N%C3%A3o%20h%C3%A1%20foro%20privilegiado%20nos,no%20mundo%20atual%2C%20Chefe%20de. Acesso em: 02 out. 2025](#)

BRASIL. Congresso Nacional. Câmara dos Deputados. **Regimento interno da Câmara dos Deputados** [recurso eletrônico]: aprovado pela Resolução n. 17 de 1989 e alterado até a Resolução n. 27, de 2018. 19. ed. Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2018b. (Série legislação; n. 281 e-book).

BRASIL. **Constituição de 1891**. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 24 de fevereiro de 1891. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao91.htm> Acesso em 26 de outubro de 2025.

BRASIL. **Constituição de 1934**. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 16 de julho de 1934. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao34.htm. Acesso em 26 de outubro de 2025.

BRASIL. **Constituição de 1937**. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, 10 de novembro de 1937. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao37.htm. Acesso em: 26 de outubro de 2025.

BRASIL. **Constituição de 1946**. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 18 de setembro de 1946. Disponível em <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1940-1949/constituicao-1946-18-julho-1946-365199-publicacaooriginal-1-pl.html>. Acesso em: 26 de outubro de 2025.

BRASIL. **Constituição de 1967**. Constituição da República Federativa do Brasil de 1967. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao67.htm. Acesso em: 26 de outubro de 2025.

BRASIL. **Constituição do Império (1824)**. Constituição Política do Império do Brasil: outorgada em 23 de março de 1824. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao24.htm> Acesso em: 26 de outubro de 2025.

BRASIL. **Constituição Federal (1988)**. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acessado em: 26 de outubro de 2025.

BRASIL. **Decreto-Lei nº 3.689**, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 2 de outubro 2025.

BRASIL. **Resolução nº 2º de 1993**. Institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar do Senado Federal. Brasília: Senado Federal, 2009.

BRASIL. Superior Tribunal Federal. **Ação Penal: 937/ RJ**. Relator: Ministro Roberto Barroso, Data do Julgamento: 03/05/2018, Data da Publicação: Diário de Justiça: 10/12/2018. STF, 2018a. Disponível em: Acesso em: 26 fev. 2019.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Habeas Corpus nº 232.627/DF**. Relator: Ministro Gilmar Mendes. Brasília, DF, 15/07/2025.

CAMARA, **PEC 333/2017**, Proposta de Emenda à Constituição. Senado Federal - Alvaro Dias - PV/PR. Acesso online em 26 de outubro de 2025. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1566703&filename=PEC%20333/2017

DE ANDRADE, Amanda Silva; JURUBEBA, Yuri Anderson Pereira. O INQUÉRITO DAS FAKE NEWS E OS LIMITES DA ATUAÇÃO DO STF: SEGURANÇA JURÍDICA, SEPARAÇÃO DE PODERES E LIBERDADE DE EXPRESSÃO. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 11, n. 3, p. 1567-1585, 2025.

FOCO, Congresso em. **Foro privilegiado**: o que é e por que os bolsonaristas querem derrubá-lo, 2025. Acesso online em: 02 de outubro de 2025. Disponível em: <https://www.congressoemfoco.com.br/noticia/110853/foro-privilegiado-o-que-e-e-por-que-bolsonaristas-querem-derruba-lo>.

GALVÃO, Jorge Octavio Lavocat. **Foro privilegiado**: Três argumentos para mantê-lo. In: A constituição entre o direito e a política – o futuro das instituições: Estudos em homenagem a Jose Afonso da Silva. Rio de Janeiro: LMJ Mundo Jurídico, 2018. P. 1051-1057. P. 1053-1055

GALVÃO, Jorge Octavio Lavocat. **Três argumentos para manter o foro por prerrogativa de função**. Consultor Jurídico, 04 mar. 2017. Disponível em: [<https://bit.ly/2lxKL64>]. Acesso em: 20 de out. de 2025.

GARCIA, Emerson. Foro por Prerrogativa de Função nas Constituições Estaduais: de Onde Viemos e Onde Chegamos. **Revista do Ministério Público do Rio de Janeiro** nº 65, jul./set. 2017.

MENDES, Gilmar Ferreira. Foro por prerrogativa de função: oscilações jurisprudenciais. **Revista Plenário, Brasília**, v. 1, n. 1, jan./jun. 2025, p. 87-101. Acesso em 20 de outubro de 2025. Disponível em: <https://revistaplenario.camara.leg.br/index.php/plenario/article/view/4/6>.

MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. **Curso de Direito Constitucional**. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2019.

TAVARES FILHO, Newton. Foro privilegiado: pontos positivos e negativos. **Brasília, Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados**, 2016.

TEIXEIRA, Ana Paula Ignácio; DA ROSA, Gilmar Madalozzo. As consequências do abuso das imunidades parlamentares federais e do fim do foro privilegiado. **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 7, 2020, p. 45014-45036.

TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. **Processo Penal**. 35. ed. São Paulo: Saraiva, 2013.

VIEIRA, Renato Stanzola. Um supremo incompetente? **Boletim IBCCRIM**, v. 33, n. 390, p. 13-17, 2025.